

AZƏRBAYCAN - TÜRKİYƏ İQTİSADI ƏLAQƏLƏRİ 1991-1993-CÜ İLLƏRDƏ

ÜLVİYƏ FƏTULLAZADƏ

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Naxçıvan. Azərbaycan Respublikası

***Xülasə.** Bu tədqiqat, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk illərdə (1991-1993) Türkiyə Respublikası ilə qurduğu iqtisadi əlaqələrin formalaşmasını və ilkin nəticələrini təhlil etməyi qarşısına məqsəd qoyur. Məqalədə əsasən tarixi-analitik metoddan istifadə olunaraq, həm Azərbaycanın həmin dövrdəki ağır daxili iqtisadi vəziyyəti, həm də Türkiyə ilə imzalanmış ikitərəfli sazişlərin məzmunu araşdırılır.*

Təhlilin əsas nəticəsi göstərir ki, 1991-1993-cü illər, Sovet sistemindən miras qalmış iqtisadi böhran və hərbi vəziyyət fonunda Azərbaycan üçün iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu kritik zamanda Türkiyə, xüsusilə ticari-iqtisadi və texniki əməkdaşlıq sazişləri vasitəsilə mühüm dəstək təqdim etmişdir. Bu əlaqələr Azərbaycanın yalnız humanitar və maliyyə ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı, həm də planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid prosesini sürətləndirən zəmin yaratmışdır. Eyni zamanda bu dövrdə iki ölkə arasında enerji və nəqliyyat sahələrində aparılan ilkin danışıqlar sonrakı strateji əməkdaşlığın təməlini təşkil etmişdir.

Tədqiqatın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, iki qardaş ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın iqtisadi təməllərini və müstəqil Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin ilkin konturlarını sənədləşdirir. Bu məqalə, oxuculara Cənubi Qafqaz regionunda post-sovet iqtisadiyyatlarının inkişafının və Türkiyə amilinin rolunun dərin anlaşılmasını təklif edir.

***Açar sözlər:** Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası, iqtisadi əlaqələr, strateji tərəfdaşlıq, enerji, nəqliyyat*

AZERBAIJAN - TURKEY ECONOMIC RELATIONS IN 1991-1993

***Abstract.** This study is the initial strategy for restoring the state independence of Azerbaijan (1991-1993). The article mainly uses historical-analytical methods to examine both the difficult domestic economic situation of that period and the study of two projects signed with Turkey.*

The basis of the analysis shows that the years 1991-1993, against the background of the economic situation inherited from the Soviet system and the military situation, became a period of social assistance for Azerbaijan to finance economic security. At this critical time, Turkey provided significant support for trade-economic and technical cooperation. This not only fulfilled humanitarian and financial needs, but also created an institutional basis that accelerated the process of transition from a planned economy to a market economy. At the same time, the initial negotiations between the two countries in the fields of energy and transport during this period formed the foundation for subsequent strategic cooperation.

The success of the study depends on the fact that it can document the economic development of the strategic partnership between the two fraternal countries and the initial contours of the foreign economic policy of independent Azerbaijan. This article offers readers a deep understanding of the role of the Turkish factor in the development of post-Soviet economies in the South Caucasus region.

***Keywords:** Republic of Azerbaijan, Republic of Turkey, economic relations, strategic partnership, energy, transport*

Giriş. 1991 – ci il oktyabrın 18 - də Azərbaycan Respublikasının öz dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ilə Cənubi Qafqaz yeni geosiyası düzənə qədəm qoydu. Lakin bu müstəqillik olduqca mürəkkəb bir dövrə təsadüf edirdi. Belə ki, Sovet planlı iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid dərin iqtisadi

böhran, yüksək inflyasiya, sənaye istehsalının çökməsi ilə nəticələnmişdi və Ermənistanın hərbi təcavüzü də vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirirdi. Eyni zamanda bu dövr Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinin formalaşdığı, milli maraqların qorunması və beynəlxalq aləmdə tanınma prosesinin sürətləndiyi bir mərhələ idi. Bunun üçün etibarlı xarici tərəfdaşlara ehtiyac var idi. Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrini 1991-1993-cü illərdəki ilkin mərhələsinin təhlili həmin dövrün tarixi reallıqlarını və müasir strateji tərəfdaşlığın təməlini anlamaq üçün yüksək aktualıq kəsb edir.

Azərbaycan və Türkiyə arasındakı iqtisadi əlaqələrin ilkin mərhələsi və hüquqi əsaslarının formalaşması ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda Dr. Osman Nuri Aras'ın "Azərbaycan Ekonomisi" (2003) əsəri mühüm yer tutur. Aras, Türkiyənin Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra iqtisadi müstəqilliyin güclənməsinə verdiyi dəstəyi vurğulayır. Eyni zamanda iki dövlət arasında iqtisadi əməkdaşlığın ilkin mərhələlərini və tərəflər arasında imzalanan sazişlərin geosiyasi təsirini araşdırmış və Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi yardımların Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçidini sürətləndirmək məqsədi daşdığı xüsusi vurğulamışdır.

Bu sahədəki əsas tədqiqatçılardan biri olan Araz Aslanlı "Türkiyə-Azərbaycan Ekonomik İlişkileri" (Aslanlı, A. 2018) münasibətlərin inkişaf dinamikasını ətraflı təhlil etmişdir. Aslanlı öz əsərində, ikili əlaqələrdə siyasi və hərbi faktorların daha ön planda görünməsinə baxmayaraq, iqtisadi faktorun əhəmiyyətinin ümumi qəbul edildiyini və iqtisadi əlaqələrin iki ölkə arasındakı ən sağlam körpülərdən birini təşkil etdiyini qeyd edir. Tədqiqatçı, iqtisadi əlaqələrin hüquqi bazasının formalaşmasını xüsusi diqqətə alaraq, məqaləsinin giriş hissəsində 1991-ci ildən etibarən 200-dən çox sənədin imzalandığını vurğulayır.

Professor Musa Qasımlı "Azərbaycan Respublikasının Diplomatiya tarixi (1991-2003)" (Qasımlı, M. 2015) əsərində bu əlaqələrin yaranma xronologiyasını təhlil edərək, iqtisadi əməkdaşlığın ilkin siyasi addımlarla paralel atıldığını göstərir. O, hələ SSRİ dövründə, Türkiyənin Azərbaycana xüsusi maraq göstərdiyini və iki ölkə arasında yaranan iqtisadi əməkdaşlığının o dövrün iqtisadi çətinliklərində mühüm rol oynadığını vurğulamışdır.

Lakin mövcud ədəbiyyat bu sazişlərin siyasi çərçivəsi üzərində dayansa da, 1991–1993-cü illərdə imzalanan iqtisadi sənədlərin Azərbaycanın post-Sovet iqtisadi böhranından çıxışda və daxili islahatların ilkin institusional zəmininin qurulmasında oynadığı həlledici və spesifik makroiqtisadi rolun dərindən analitik təhlili elmi boşluq olaraq qalır. Cari məqalə məhz bu boşluğu aradan qaldırmağa hədəflənir.

Tədqiqatın əsas məqsədi, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk üç ilində (1991–1993) Türkiyə ilə iqtisadi münasibətlərinin formalaşma dinamikasını və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçid prosesinə dəstəyinin miqyasını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Tədqiqatın əsas vəzifələri qeyd olunan dövrdə Azərbaycanın daxili iqtisadi vəziyyətini sistemli şəkildə təhlil etməkdən, Türkiyə ilə imzalanmış əsas iqtisadi və ticari sazişləri təsnifləndirmək və məzmununu araşdırmaqdan və bu ikitərəfli əməkdaşlığın Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında oynadığı rolu qiymətləndirməkdən ibarətdir.

Əsas hissə. 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. Həmin ilin dekabrında SSRİ-nin süqutu ilə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə müstəqil siyasət yeritməyə başladı. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət Türkiyə olmuşdur. SSRİ - nin mövcud olduğu bir şəraitdə noyabrın 9 – da Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Bu Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinin cəsarətli bir addımı, tarixi qərar idi (M.Qasımlı, 2015).

İki ölkə arasında münasibətlərin qurulmasına və inkişafına təsir edən bəzi amillər mövcud idi. İlk olaraq Azərbaycan və Türkiyə xalqları ortaq mədəniyyət, dil, tarix və soykökünə malik idi. Türkiyə çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşirdi və Azərbaycanın Qərbə açılan qapısı idi. Nato ölkəsi olaraq, regionda və dünyada böyük nüfuza malik idi. Azərbaycan da Türkiyə üçün əlverişli coğrafi və siyasi mövqeyi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Məlum olduğu kimi Türkiyə türk dünyasından uzun müddət aralı qalmışdı, Naxçıvanda kiçik sərhəd istisna olmaqla türk dünyası ilə birbaşa quru sərhədi mövcud

deyildi və Azərbaycan onun üçün Orta Asiyaya keçid körpü rolunu oynayırdı (İ.H., & Aghazada, R.2023). Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında quru sərhədin uzunluğu cəmi 15 km-dir. Buna görə də iki ölkə arasında əlaqələr ortaq bağlarla birgə ortaq çıxarlar təməlinə də mühüm önəm daşıyırdı.

1992-ci il yanvarın 14-də iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr quruldu və Türkiyənin Azərbaycanda səfirliyi və Naxçıvanda baş konsulluğu açıldı. Bundan sonra Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Türkiyə ilə münasibətlər mühüm yerlərdən birini tutdu. İki ölkə arasında yaranmış diplomatik və siyasi əlaqələr, iqtisadi əlaqələrin yaranma və inkişafında bir növ baza rolunu oynadı. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin qurulması və inkişafı üçün yeni imkanlar açıldı (S.Oğan, 1992). 1992-ci ilin ilk aylarından etibarən iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsas istiqamətləri müəyyən edilməyə başladı.

XX əsrin 90-cı illərinin başlanğıcı Azərbaycan xalqının taleyində çox ağır və keçməkeçli bir dövr olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dərin iqtisadi tənəzzül, istehsal sahələrinin dayanması, yüksək inflyasiya və xarici ticarət əlaqələrinin zəifləməsi ilə üzləşmişdi. Eyni zamanda ölkədə olan qeyri-sabitlik, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına qarşı təcavüzü vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Azərbaycan iqtisadiyyatında dağıntılıq müşahidə olunurdu və bu da demək olar ki ölkəni iflic vəziyyətinə salmışdı. Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı kəskin aşağı düşmüş, milli valyuta olan manat dəyərini itirmişdi. Bu dövrlərdə ölkə iqtisadiyyatı hər il orta hesabla 16,5% azalmışdı. 1985-ci ilə nisbətən sənaye istehsalının həcmi 1991-ci ildə 10%, 1992-ci ildə 37%, 1993-də 50%-ə qədər azalmışdı (E.Camalov,2025). Müharibə xərcləri ölkənin büdcə yükünü artırdığından, Azərbaycan iqtisadiyyatının öz daxili ehtiyatları ilə böhrandan çıxması mümkün deyildi. Bu kontekstdə də Türkiyə həm maliyyə krediti, həm hümanitar yardım, həm də sərmayə transferləri ilə Azərbaycan üçün ən əlçatan dəstək mənbəyinə çevrilmişdi.

Türkiyə Prezidenti Turqut Özalın Azərbaycana 1992-ci il 1-3 may tarixli səfəri və səfər zamanı imzalanmış "Birgə Bəyanat" strateji əməkdaşlığın təməli olmuşdur. Eyni zamanda 1992-ci ildə prezident seçilən Əbülfəz Elçibəyin Türkiyəyə səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin genişlənməsində mühüm bir addım olmuşdur. Bu səfər çərçivəsində 25 iyunda Elçibəy Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında çıxış etmişdi. 30-31 oktyabrda Türk Dövlətləri Zirvə toplantısında Ankara Bəyannaməsi imzalanmışdır. Bu səfər çərçivəsində 1992-ci ilin 1 noyabr tarixində hər iki ölkənin iqtisadi münasibətlərini hüquqi zəminə oturtmaq məqsədi ilə "Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişi" imzalandı. Bu müqavilənin əsas hədəfi əlaqələrin sabit, uzunmüddətli və balanslı şəkildə inkişafını təmin etmək, habelə ümumi iqtisadi əməkdaşlıq sahələrini genişləndirmək idi. Saziş ilkin olaraq beş illik müddətə nəzərdə tutulmuşdu və ləğv edilməzsə, avtomatik uzadılması prosesi nəzərdə tutulmuşdu. Ticarət və İqtisadi əməkdaşlıq sazişi ” iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin hüquqi bazasının təməlini təşkil edir(İbrahimova,A.2017). Azərbaycanın öz xarici iqtisadi siyasətini şaxələndirmək niyyətinin konkret ifadəsi idi.

Sazişdə biznes nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin təşviqi, banklararası əməkdaşlığın dəstəklənməsi, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iştirak kimi məsələlər nəzərdə tutulurdu. Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişi iki ölkə arasında mümkün əməkdaşlıq sahələrini də müəyyən edirdi. Bu sahələrə : Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı; Yüngül sənaye obyektlərinin yaradılması və modernləşdirilməsi; Sənaye sahəsində birgə investisiyalar; Neft-kimya; Neft kəşfiyyatı, hasilatı və neft sənayesi sahələrində əməkdaşlıq; Tikinti sektoru; Nəqliyyat və telekommunikasiya; Mədəncixarma və Turizm.

1992-ci noyabrın 1-də imzalanan Turizm əməkdaşlığı sazişinin məqsədi hər iki ölkənin vətəndaşlarının bir birinin tarixi, mədəni və turistik dəyərlərini daha yaxşı anlamasına imkan vermək idi (İ.Dalkılıç, 2015). Bu müqavilədə ölkələr arasında turizmin təbliği, viza, gömrük rəsmiləşdirilməsinin asanlaşdırılması, turizm sahəsində birgə şirkətlərin yaradılması, turizm təhsili sahəsində təcrübə

mübadiləsi kimi məsələlər nəzərdə tutulurdu. Turizm Əməkdaşlığı Sazişi də beş il müddətində qüvvədə qalması və ləğvi tələb olunmadığı təqdirdə bir il müddətinə uzadılması şərti ilə imzalanmışdır. 1992-ci il noyabrın 1-də imzalanmış Nəqliyyat infrastrukturunu sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş liman tikintisi, dəmir yolu infrastrukturunun tikintisi və hava limanının tikintisi sahələrində texniki və inzibati təcrübə mübadiləsini nəzərdə tuturdu.

1992-ci il noyabrın 2-də iki ölkənin hakimiyyət orqanları arasında imzalanmış digər sənəd Eksimbank krediti ilə bağlı Anlaşma Memorandumudur. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət həcmının artırılması məqsədilə Türkiyənin İxrac Kredit Bankı (Türk Eximbank) tərəfindən Azərbaycandakı müvəkkil banka 250 milyon ABŞ dollarından çox olmayan kredit ayrılması razılaşdırılmışdı. Müstəqilliyin ilk illərində Türkiyə tərəfindən Eximbank xətti ilə təqdim olunan 250 milyon dollarlıq kreditlər Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişinə töhfə verməyi hədəfləyirdi. Ancaq həmin dövrdə mövcud olan idarəetmə və icra problemləri kredit imkanlarının tam reallaşdırılmasına mane olmuş, nəticədə planlaşdırılan layihələrin bir qismi həyata keçirilməmişdir (Camalov.E, 2025).

Ticarət dövriyyəsinin aşağı olmasına baxmayaraq, Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri bu mərhələdə sadəcə iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmamışdır. Xüsusilə böhranlı şəraitdə həyata keçirilən əməkdaşlıq iki ölkənin qarşılıqlı dəstəyini gücləndirmişdir. 1992–1993-cü illərdə Rusiyanın tətbiq etdiyi ərzaq embarqosu Azərbaycanın sosial və iqtisadi durumunu ağırlaşdırsa da, Türkiyənin təmin etdiyi əsas qida məhsulları əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynamışdır. Bu illərdə Türkiyədən idxal olunan malların yarıya yaxın hissəsi un və digər zəruri istehlak məhsullarından ibarət idi. Bundan əlavə olaraq tekstil və texnika, motorlu nəqliyyat vasitələri, enerji daşıyıcıları və müxtəlif xammal növləri ixrac olunmuşdur. 1992-ci ilin statistik yekunlarına görə Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyə 8,8% paya malik olmuşdur (Hacızadə. N, 2022).

Göründüyü kimi iqtisadi münasibətlərin hüquqi əsasları baxımından Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişi çox mühüm bir sənəddir. Bu dövrdə imzalanan ticarət və investisiya sazişlərinin intensivliyi təsadüfə deyildi. Bu sənədlər Azərbaycanın müharibə və blokada şəraitində iqtisadi sisteminin çökməsinin qarşısını almaq və ölkəni Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına inteqrasiya etdirmək məqsədi daşıyırdı. O cümlədən bu saziş iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə mühüm töhfə vermişdir.

Türkiyəyə ilə imzalanan ən mühüm müqavilələrdən biri də Əməkdaşlıq və Həmrəylik Müqaviləsi olmuşdur. 2 noyabr 1992-ci ildə Ankarada imzalanan bu müqavilə 19 maddədən ibarət idi və iki ölkə arasında ticarət, sənaye, enerji, nəqliyyat və bir çox sahələrdə əməkdaşlığı nəzərdə tuturdu. İmzalanan bu saziş 10 il müddətinə qüvvədə olmalı və ləğv edilmədiyi təqdirdə beş il müddətinə uzadılmalı idi. Bu sazişin 7-ci maddəsi yeni müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan Respublikasında müəssisə və təşkilatlarda işləmək üçün kadrların hazırlanması və maarifləndirilməsi haqqında idi. 14-cü maddə enerji ehtiyatlarının işlənməsi və istifadəsi sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı idi. Bu dövrdə Türkiyənin Azərbaycanın yeni iqtisadi sistemə keçid prosesinə dəstək göstərməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.

1992-ci ilin dekabrında Türkiyənin Azərbaycan nefti üçün yaradılacaq konsorsiuma daxil ediləcəyi barədə razılıq əldə olundu. Bu məqsədlə Azərbaycana səfər edən Türkiyənin baş nazirinin müavini Erdal İnoñu Azərbaycanın baş naziri Rəhim Hüseynovla görüşdü və Türkiyənin neft konsorsiumunda iştirakı müzakirə olundu. Əldə olunan razılışmaya görə 1993-cü ildə Ankarada neft sahəsində əməkdaşlığa dair danışıqlar aparıldı və Türkiyənin yaradılacaq neft konsorsiumunda iştirakı məsələsi həll edildi. 1993-cü ilin martında isə Azərbaycan ilə Türkiyə, Bakı ilə İsgəndərün yaxınlığında olan Ceyhan limanı arasında bir neft boru xəttinin çəkilməsinə dair saziş layihəsi imzalandı. Bu saziş həyata keçirilsə idi, Türkiyəyə Xəzər neftində böyük rol veriləcəkdə və Türkiyəni Qafqaz siyasətinin əsas elementinə çevirəcəkdə (W.Hale, 2003).

Siyasi müstəvidə iki ölkənin parlament və hökumətləri arasında əlaqələrin intensivləşməsi iqtisadi münasibətlərin inkişafını daha da sürətləndirirdi. Bu dövr həm də Azərbaycanın Türkiyə vasitəsilə Qərb bazarlarına çıxış imkanlarının müzakirə edildiyi illər idi. Ümumiyyətlə 1991-1993-cü illər Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin formalaşması və sistemləşməsi mərhələsi kimi xarakterizə olunur. Həmin illərdə yaradılmış hüquqi baza və iqtisadi əməkdaşlıq modeli sonrakı dövrlərdə - xüsusilə də 1994-cü ildən sonra enerji layihələrinin reallaşdırılması ilə strateji tərəfdaşlığa çevrilmişdir.

NƏTİCƏ. 1991–1993-cü illər Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi münasibətlərinin formalaşması baxımından həlledici bir mərhələ kimi dəyərləndirilir. Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsi ilə yaranan yeni siyasi və iqtisadi şərait iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açdı. Həm regionda baş verən geosiyasi iqtisadi tərəfdaşlığı daha da zəruri edirdi. Bu dövrdə Türkiyənin siyasi və mənəvi dəstəyi ilə yanaşı, iqtisadi əlaqələrin qurulmasına göstərdiyi maraq münasibətlərin təməl xarakterini müəyyənləşdirdi.

Həmin illərdə imzalanan sazişlər və aparılan danışıqlar əməkdaşlığın qarşılıqlı etimada əsaslandığını göstərir. Ticarət, investisiya, enerji və nəqliyyat istiqamətlərində atılan addımlar gələcək strateji əməkdaşlığın əsasını formalaşdırdı. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərə malik olması, Türkiyənin isə regional iqtisadi və geosiyasi mövqeyi əlaqələrin tamamlayıcı xarakterini daha da gücləndirdi. Məhz bu uyğunluq 1990-cı illərin əvvəllərində iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin davamlı inkişafını təmin edən başlıca amillərdən biri oldu.

Beləliklə, 1991–1993-cü illər Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi münasibətlərinin yalnız başlanğıc mərhələsi deyil, həm də bu tərəfdaşlığın uzunmüddətli istiqamətini müəyyən edən tarixi dövrdür. Bu illərdə formalaşan hüquqi baza, siyasi yaxınlıq və iqtisadi əməkdaşlıq modeli sonrakı dövrlərdə həyata keçirilən böyük layihələrin—enerji kəmərləri, nəqliyyat dəhlizləri və geniş ticarət əlaqələrinin—əsasına çevrildi.

ƏDƏBİYYAT

1. Aras, O. N. (2003). *Azərbaycan ekonomisi: makro ekonomik və sektörel analiz*. Kafkasya Araştırmaları Merkezi Yayınları.
2. Aslanlı, A. (2018). Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 25(1), 15–27.
3. Camalov, E. (2025). Bağımsızlıqdan sonra Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. *International Journal of Original Educational Research, IJOEDU*, 3(2).
4. Dalkılıç, İ. (2015). *Azərbaycanın bağımsızlıq süreci ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (1991-200)* [Nəşr edilməmiş yüksək lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi
5. Hale, W. (2003). *Türk dış politikası: 1774-2000*. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
6. İbrahimova, A. (2017, Noyabr). *Azərbaycan Türkiyə münasibətlərini şərtləndirən amillər*. Palitra.
7. İnaç, H., & Aghazada, R. (2023). Azərbaycan-Türkiyə ilişkileri kapsamında Kafkasyanın sosyo-politik analizi. *Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi*, 3(1), 7–30.
8. (Oğan, S. (1992). Azərbaycanın Türkiyə ilə iktisadi münasebetləri ve geleceği. *Türk Yurdu*, 12(61), 39–41.
9. Qasımlı, M. (2015). *Azərbaycan Respublikasının Diplomatıya Tarixi (1991-2003) (birinci hissə)*. Mütərcim.